

Death Note y el Existencialismo: Enseñanzas Filosóficas a través del Anime.

Darwin Valmore Franco Gallego.

Cómo citar:

Resumen.

El documento examina cómo el anime "Death Note" puede servir como herramienta educativa para explorar dilemas filosóficos existencialistas. Se enfoca en usar la serie para facilitar la comprensión de conceptos como la moralidad, la libertad y la responsabilidad a través de su narrativa. Se utilizan diversas estrategias metodológicas, como discusiones guiadas y análisis de episodios, para comparar y contrastar estos temas con lecturas filosóficas. Los resultados destacan la efectividad de "Death Note" en la enseñanza de filosofía, al promover un análisis crítico de las decisiones de los personajes, especialmente Light Yagami, y al integrar la cultura popular en la educación filosófica, haciendo los conceptos más accesibles y relevantes para los estudiantes.

Palabras clave.

Anime; Existencialismo; Didáctica.

Abstract.

The document examines how the anime "Death Note" can serve as an educational tool to explore existentialist philosophical dilemmas. It focuses on using the series to facilitate the understanding of concepts such as morality, freedom, and responsibility through its narrative. Various methodological strategies are employed, such as guided discussions and episode analysis, to compare and contrast these themes with philosophical readings. The results highlight the effectiveness of "Death Note" in teaching philosophy by promoting a critical analysis of the characters' decisions, especially Light Yagami's, and by integrating popular culture into philosophical education, making the concepts more accessible and relevant to students.

Keywords.

Anime; Existentialism; Didactics.

Introducción.

"Death Note" es una serie de manga y anime japonesa creada en 2003 por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, que se centra en Light Yagami, un estudiante con grandes capacidades académicas e intelectuales. Este

estudiante encuentra un cuaderno sobrenatural llamado "Death Note". El cuaderno, dejado caer en el mundo humano por Ryuk, un Shinigami (dios de la muerte) aburrido, tiene la capacidad de matar a cualquier persona

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

cuyo nombre sea escrito en él, siempre y cuando el usuario conozca el rostro de la víctima.

Light, bajo la identidad de Kira, tiene como objetivo eliminar a los criminales y establecer un "nuevo mundo" bajo su dominio. Sin embargo, en su camino aparece un némesis que se hace llamar L, un enigmático y brillante detective decidido a detenerlo. La serie profundiza en temas como la moralidad, la justicia, el poder y la responsabilidad, y plantea interrogantes sobre el libre albedrío y el destino. Aclamada por su intensa narrativa y la batalla intelectual entre Light y L, "Death Note" ha dejado una huella notable en la cultura popular, con adaptaciones en anime, películas live-action, series de televisión y teatro, convirtiéndose en una valiosa herramienta para explorar conceptos filosóficos como el existencialismo.

El existencialismo es uno de los enfoques de la filosofía occidental que busca responder a la pregunta por el ser y su existencia desde diferentes perspectivas. Las principales perspectivas pueden ser: el existencialismo cristiano, el agnóstico y el ateo. Este enfoque filosófico tomó mayor apogeo en la época de posguerra, justo cuando Europa comenzaba a atravesar un tiempo en el que predominan sensaciones de angustia, desapego, cuestionamiento y desaliento. Gracias a este tipo de sentimientos, los grandes filósofos, sociólogos y escritores se concentraron en desarrollar obras que trataban temas como la moral, la ética, el libre albedrío, el absurdo y la búsqueda de sentido.

Objetivo: Reconocer la incidencia de la serie 'Death Note' como recurso pedagógico para ilustrar y profundizar en los conceptos del existencialismo,

fomentando la reflexión crítica sobre la moralidad, la justicia y la responsabilidad individual en el contexto de la toma de decisiones éticas.

Contexto de "Death Note"

Death Note" narra la historia de Light Yagami, un estudiante de secundaria que encuentra un cuaderno sobrenatural llamado "Death Note", el cual le permite matar a cualquier persona cuyo nombre escriba en él. Al adoptar el alias de Kira, Light busca eliminar a los delincuentes y crear un mundo perfecto bajo su dominio. Su plan es desafiado por L, un detective brillante que usa sus habilidades para capturar a Kira. La serie explora temas como el poder absoluto, la moralidad de usar medios extremos para un fin noble, y la justicia, en el conflicto entre la visión de Kira y la perspectiva legal y ética de L.

Fundamentos del Existencialismo.

El existencialismo es un enfoque filosófico que explora la libertad del sujeto, la responsabilidad y el sentido de la existencia en un mundo que carece de sentido, enfatizando la creación de valores a través de las decisiones personales.

Allí, Jean Paul Sartre (2006) afirma que el existencialismo puede ser comprendido como una doctrina que posibilita la vida humana y, al mismo tiempo, afirma que toda verdad y toda acción están condicionadas por un contexto y una subjetividad humana. destaca que el existencialismo profundiza en la vida humana al resaltar dos aspectos importantes: la capacidad de vivir plenamente y la influencia de la subjetividad en la verdad y la acción. Según el existencialismo, las verdades y las

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

acciones no son universales, sino que dependen de la experiencia individual y el contexto personal, lo que implica que cada persona debe construir su propio sentido en un mundo sin respuestas predeterminadas. Así, el existencialismo cuestiona las verdades absolutas, subrayando el papel esencial de la percepción subjetiva en nuestra comprensión y acciones.

Por otra parte Samour (2021) afirma que la actitud existencialista y las filosofías asociadas a este enfoque se caracterizan por su rechazo a los sistemas de pensamiento completos, a cualquier concepción fija del ser y a explicaciones exhaustivas y sistemáticas de la realidad (p.21). Lo anterior expresa un rechazo a los sistemas de pensamiento totalizantes y a las visiones rígidas del ser. Al oponerse a explicaciones exhaustivas y sistemáticas de la realidad, el existencialismo desafía la idea de que se puede capturar la totalidad de la existencia mediante teorías o estructuras predefinidas. Esta postura resalta la complejidad y la singularidad de la experiencia humana, sugiriendo que el sentido y el significado no se encuentran en sistemas cerrados o en respuestas definitivas, sino que deben ser construidos de manera personal e individual. Al rechazar las soluciones universales, el existencialismo pone énfasis en la libertad y la responsabilidad de cada persona para enfrentar y darle forma a su propia realidad.

Sörstad (2023) señala que Kierkegaard sostiene que el espíritu humano se manifiesta como una realidad que, de manera paradójica, se desvanece tan pronto como tratamos de capturarla, ya que es una nada que solo provoca angustia (p. 59). Esta conclusión nos lleva a distinguir la angustia de otros estados emocionales como el miedo: mientras que la angustia representa la realidad

de la posibilidad y es una condición inherente a la existencia humana, el miedo, la tristeza, el deseo y otras emociones se refieren siempre a algo específico (p. 424). Kierkegaard describe el espíritu humano como una realidad paradójica que se desvanece en el intento de aprehender, convirtiéndose en una "nada" que provoca angustia. Esta angustia se distingue de emociones como el miedo, la tristeza o el deseo, que están ligadas a objetos o situaciones específicas. La angustia, en cambio, refleja la realidad de la posibilidad y es una condición inherente a la existencia humana, surgida de la confrontación con la libertad y la incertidumbre que define nuestra experiencia.

Finalmente, es claro que el Existencialismo es una corriente que contó con la fortuna de no ser únicamente filosófica, sino que también tuvo incidencia directa en la literatura. Ante esto Jiménez (2020) expresa que el existencialismo filosófico no impone una influencia estricta y restrictiva sobre el discurso literario, sino que, por el contrario, su especulación filosófica está marcada por elementos de carácter literario (p.51) La especulación filosófica de los existencialistas, al estar impregnada de aspectos narrativos y estilísticos, no solo dialoga con la literatura sino que también la transforma. Este enfoque subraya la interconexión entre filosofía y literatura, donde el pensamiento filosófico se expresa de manera dinámica y creativa, influyendo y siendo influido por la riqueza del lenguaje y la narrativa.

Personajes y sus dilemas existenciales:

Light Yagami:

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Ilustración de Salomé Ríos Aguirre.

Light Yagami, un destacado estudiante de secundaria, se enfrenta a un dilema existencial al descubrir el Death Note, un cuaderno que permite asesinar a cualquier persona cuyo nombre se escriba en él. Decidido a usarlo para erradicar a los criminales y crear un mundo mejor según su propia visión de justicia, Light se enfrenta a la inmensa responsabilidad y libertad que este poder le otorga. Su identidad se fragmenta entre ser Light, el estudiante, y "Kira", lidiando constantemente con la tentación del poder absoluto y las profundas consecuencias morales de sus acciones.

Este dilema puede entenderse mejor a través de la perspectiva de Michel Foucault sobre el poder. Según Foucault (1983), el poder no es algo que se posea, sino que se ejerce y se manifiesta en una "batalla perpetua". En el caso de Light, su transformación en "Kira" ejemplifica esta lucha constante, ya que utiliza el Death Note para imponer su visión de justicia, enfrentándose a fuerzas opositoras como L y la policía. Esta lucha por el control y la redefinición del orden moral refleja la noción de

Foucault de que el poder está siempre en juego, no como una conquista definitiva, sino como una dinámica fluida y conflictiva en la que Light intenta consolidar su dominio y redefinir las normas sociales.

L:

Ilustración de Juanita Mosquera Pérez.

L es un detective genial que enfrenta un dilema existencial mientras se dedica a capturar a Kira. Este dilema surge de la tensión entre su compromiso con la justicia y sus métodos poco convencionales. Su devoción a la justicia lo lleva a actuar de maneras que a veces cuestionan la moralidad. Además, su identidad secreta y su estilo de vida solitario reflejan el sacrificio personal que realiza en nombre de su misión.

El dilema existencial de la soledad que enfrenta L, el enigmático detective, puede comprenderse a través de la perspectiva de Solenički (2020), quien define la soledad

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

como el estado natural y el núcleo de la condición humana. L, en su misión de capturar a Kira, vive una vida marcada por el aislamiento y la secrecía, sacrificando sus conexiones personales y adoptando un estilo de vida solitario. Este aislamiento refleja la idea de que la soledad es inherente al ser humano; L se siente solo porque, en esencia, el ser humano está solo. Su dedicación a la justicia y su metodología poco convencional amplifican esta soledad, destacando que, en última instancia, su lucha no es solo contra Kira, sino también contra la inevitable soledad que define su existencia.

Misa Amane:

Ilustración de Mariana Gómez Velásquez.

Misa Amane, una reconocida modelo y actriz, enfrenta un dilema existencial al convertirse en la segunda Kira tras obtener su propio Death Note. Este dilema está profundamente ligado a su amor obsesivo por Light. Su identidad y decisiones están completamente moldeadas por esta devoción, llevándola a sacrificar su autonomía

personal. Misa lucha por mantener su propia identidad mientras se somete a los deseos de Light, revelando el conflicto entre su autenticidad y su devoción amorosa.

El dilema existencial de autenticidad que enfrenta Misa Amane puede entenderse a través de la definición de Gosetti (2017), quien sostiene que la autenticidad requiere que la muerte se contemple no como un final, sino como un origen y el propósito de la vida misma. Al convertirse en la segunda Kira, Misa se somete a los deseos de Light, sacrificando su autonomía en nombre de su devoción amorosa. Sin embargo, busca mantener su identidad durante este proceso. Para Misa, la presencia constante de la muerte, tanto a través del Death Note como de la amenaza que representa Kira, debería integrarse en una visión más amplia de la vida. Esta integración podría permitirle expandir su sensibilidad vital y manifestar una forma de vida más auténtica, en la que su identidad no solo se defina por su amor por Light, sino también por una comprensión más profunda y genuina de su propia existencia.

Ryuk:

VENÍ CONTÁNOS
TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Ilustración de Isabella Saenz Agudelo.

Ryuk, el shinigami que introduce el Death Note en el mundo humano, enfrenta un dilema existencial arraigado en su aburrimiento con la monotonía de su existencia inmortal. Su principal impulso es escapar del tedio buscando entretenimiento en las acciones humanas. A pesar de jugar un papel crucial en la trama, Ryuk se mantiene como un observador desapasionado de los conflictos humanos, contrastando notablemente con los profundos dilemas y emociones de los personajes humanos.

Según Guerrero (2023), el aburrimiento profundo, una verdadera enfermedad del espíritu, ofrece pocas alternativas: huir de él o erradicarlo. Para Ryuk, la monotonía de su existencia inmortal representa un aburrimiento que solo puede aliviarse mediante el entretenimiento que encuentra en el mundo humano. Sin embargo, su indiferencia y desconexión al observar los conflictos humanos indican que, en última instancia, la forma más radical de superar el aburrimiento sería la muerte, la cesación total de una vida que se siente vacía. Aunque Ryuk intenta distraerse con las acciones humanas usando el Death Note, su rol como observador refleja una resistencia a enfrentar el aburrimiento de manera definitiva.

Temas existencialistas en la trama:

Figura: Temas existencialistas en la trama.

Temas existencialistas en la trama

Fuente: Elaboración propia.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Método.

Adaptaciones educativas y curriculares.

Se ha diseñado una intervención pedagógica que tiene en cuenta los siguientes aspectos: La propuesta pedagógica se centra en la pregunta como dispositivo mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta intervención se realiza en el tercer periodo del grado 11 y se sistematiza en una guía metodológica.

La pregunta orientadora es: ¿De qué manera inciden los discursos socio-culturales en la idea filosófica del ser y la construcción de una nueva sociedad?

Los indicadores de desempeño incluyen el reconocimiento de los postulados filosóficos de los diferentes representantes del existencialismo, la elaboración de actividades de intertextualidad con respecto al pensamiento existencialista y la literatura, y la implementación de la pregunta filosófica y existencial en la propia vida de los estudiantes como forma de crecimiento personal.

Teniendo en cuenta los elementos de la guía metodológica, se integra el anime de la siguiente manera.

Cronograma de Actividades

Articulación con Máster 2000

ASIGNATURAS.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.	CALIFICABLE.	FECHA DE ENTREGA.	MEDIO DE ENTREGA.
FILOSOFÍA.	<u>Estrategia pedagógica:</u> Episodios Seleccionados: Elegir episodios clave de Death Note que aborden temas relevantes (por ejemplo, el descubrimiento del Death Note, los dilemas de Light Yagami, la moralidad de L, etc.). <u>Estrategia evaluativa:</u> Análisis Crítico: Realizar sesiones de análisis después de cada visualización, enfocándose en los dilemas existenciales y éticos presentados en el anime.	NO	SEMANA 1	PRESENCIAL.
FILOSOFÍA.	<u>Estrategia pedagógica:</u> Discusión Guiada: Utilizar la pregunta orientadora, ¿De qué manera inciden los discursos socio-culturales en la idea filosófica del ser y la construcción de una nueva sociedad?, para guiar	SI	SEMANA 2	PRESENCIAL.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

	<p>discusiones sobre las acciones de los personajes y las implicaciones de sus decisiones.</p> <p><u>Estrategia evaluativa:</u> Debates: Organizar debates sobre los diferentes puntos de vista de los personajes, como la justicia de Light (Kira) versus la justicia de L.</p>			
FILOSOFÍA.	<p><u>Estrategia pedagógica:</u> Lecturas Complementarias: Asignar lecturas de textos existencialistas que se relacionen con los temas de Death Note (por ejemplo, extractos de Sartre, Camus, Heidegger).</p> <p><u>Estrategia evaluativa:</u> Comparación y Contraste: Pedir a los estudiantes que comparen y contrasten las ideas en Death Note con las de las lecturas asignadas, enfocándose en la moralidad, la libertad, la responsabilidad y la autenticidad.</p>	NO	SEMANA 3	PRESENCIAL.
FILOSOFÍA.	<p><u>Estrategias pedagógicas:</u> Diarios Reflexivos: Animar a los estudiantes a mantener un diario en el que reflexionen sobre cómo los dilemas presentados en Death Note y las lecturas filosóficas se relacionan con sus propias vidas y decisiones.</p> <p><u>Estrategias evaluativas:</u> Actividad final.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dividir la clase en grupos pequeños, asignando a cada grupo uno de los personajes principales de Death Note: Light Yagami, L, Misa Amane y Ryuk entre otros. - Cada grupo debe crear en tarjetas, un perfil detallado de su personaje, incluyendo: Biografía básica. Motivaciones y objetivos. Principales dilemas existenciales. - Relacionar los dilemas del personaje con los conceptos existencialistas, apoyándose en las lecturas filosóficas asignadas. 	SI	SEMANA 4 Y 5	PRESENCIAL.

VENÍ CONTÁNOS
TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

	<ul style="list-style-type: none"> - Cada grupo presenta su análisis al resto de la clase, utilizando recursos visuales como presentaciones en PowerPoint o pósters. - Después de cada presentación, se abre un espacio para el debate donde los otros grupos pueden hacer preguntas y discutir los puntos presentados. 			
--	---	--	--	--

Conclusiones y recomendaciones.

Relevancia Educativa: "Death Note" se presenta como una herramienta valiosa en la educación filosófica, ya que permite a los estudiantes explorar y debatir conceptos existencialistas a través de una narrativa cautivadora, facilitando la comprensión de dilemas morales complejos y la naturaleza del poder y la responsabilidad.

Reflexión Crítica: La serie invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias decisiones y valores, promoviendo un análisis crítico de las implicaciones éticas de las acciones de los personajes, especialmente en el caso de Light Yagami, quien encarna la lucha entre el idealismo y las consecuencias de sus actos.

Interconexión de Filosofía y Cultura Popular: El uso de "Death Note" en el aula demuestra cómo los medios populares pueden ser efectivos para explorar y entender conceptos filosóficos profundos, destacando la importancia de integrar la cultura contemporánea en la enseñanza de la filosofía para hacerla más accesible y relevante para los estudiantes.

Referencias.

Foucault, M. (1983). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo xxi.

Gosetti-Ferencei, Jennifer Anna. (2017). Muerte y autenticidad. Reflexiones sobre Heidegger, Rilke y Blanchot. Andamios, 14(33), 123-148. Recuperado en 02 de agosto de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632017000100123&lng=es&lng=es .

Guerrero, Á. M. (2023). Huir al silencio del desierto. Comentarios acerca del aburrimiento como drama existencial desde Una carta de Lord Chandos. El toro celeste, (23), 26-35.

Jiménez, M. . (2020). La novela existencialista, narrativa filosófica. Tropelias: Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada, (6), 50–61. https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.202064407

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

- Samour, H. (2022). ¿Qué es el existencialismo?. Revista de Museología Kóot, (13), 20-37.
<https://doi.org/10.5377/koot.v1i13.14798>
- Sartre, J. P. (2006). El existencialismo es un humanismo (Vol. 37). UNAM.
- Solenički, A. (2020). El existencialismo en la novela El túnel de Ernesto Sábato (Završni rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet.
Preuzeto s
<https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:131470>
- Sörstad, Fredrik. (2023). El existencialismo en La vida breve de Juan Carlos Onetti. Revista chilena de literatura, (107), 419-441.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22952023000100419>